

Original paper

O'ZBEK VA KOREYS TILIDA KELISHIK QO'SHIMCHALAR TARJIMASIDAGI TAFOVUT TASNIFI

© M. Baxramova¹✉

¹Alfraganus Universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: ushbu maqolada koreys tilida kelishik tushunchasi, uning tildagi tutgan o'rni o'zbek va koreys tilidagi kelishik qo'shimchalarining o'xshash hamda tafovut muammosi o'rganilgan. Shuningdek, ushbu qo'shimchalar tarjimasida yuzaga keladigan farqli jihatlar bo'yicha ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

MAQSAD: Maqolaning maqsadi koreys va o'zbek tilidagi kelishik qo'shimchalarining o'xshash va tafovut jihatlarini aniqlashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tadqiqotda tilshunoslik adabiyotlari, grammatik tahlil va solishtirma metodlardan foydalanilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Tahlillar shuni ko'rsatdiki, koreys va o'zbek kelishik qo'shimchalari semantik va sintaktik jihatdan o'xshashliklarga ega bo'lsa-da, tarjimada farqli kontekst va qo'llanilish xususiyatlari mavjud.

XULOSA: Tadqiqot koreys va o'zbek tilidagi kelishik qo'shimchalarining xususiyatlarini chuqurroq tushunishga yordam beradi va tarjima va til o'qitishda qo'llanilishi mumkin.

Kalit so'zlar: kelishik, qo'shimcha, koreys tili, o'zbek tili, tarjima, solishtirma tahlil

Iqtibos uchun: M. Baxramova O'zbek va koreys tilida kelishik qo'shimchalar tarjimasidagi tafovut tasnifi. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. B.320–326.

КЛАССИФИКАЦИЯ РАЗЛИЧИЙ В ПЕРЕВОДЕ ПАДЕЖНЫХ АФФИКСОВ С УЗБЕКСКОГО НА КОРЕЙСКИЙ ЯЗЫК

© M. Бахрамова¹✉

¹Университет Альфраганус, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье рассматривается понятие аффиксов в корейском языке, их роль в языке, проблемы сходства и различия аффиксов в узбекском и корейском языках, а также дается информация о различиях, которые возникают при переводе этих аффиксов.

ЦЕЛЬ: выявить сходства и различия падежных аффиксов в корейском и узбекском языках.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: исследование основано на литературных источниках по лингвистике, грамматическом анализе и сравнительном методе.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: анализ показал, что падежные аффиксы корейского и узбекского языков имеют семантические и синтаксические сходства, однако при переводе выявляются различия в контексте и употреблении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: исследование способствует более глубокому пониманию особенностей падежных аффиксов и может быть полезно при переводе и обучении языкам.

Ключевые слова: узбекский язык, корейский язык, суффикс, перевод, читатель, различие, согласование голов, согласование винительного падежа, согласование склонения, винительный падеж, местный падеж, сложность предложения, лингвистический, нелингвистический фактор.

Для цитирования: М. Бахрамова. Классификация различий в переводе падежных аффиксов с узбекского на корейский язык. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. С. 320–326.

CLASSIFICATION OF DIFFERENCES IN THE TRANSLATION OF CASE SUFFIXES BETWEEN UZBEK AND KOREAN

© Maftuna Bakhramova¹✉

¹Alfraganus University, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article examines the concept of affixes in Korean, their role in the language, the problems of similarities and differences between affixes in Uzbek and Korean, and provides information on the differences that arise in the translation of these affixes.

AIM: the aim of the study is to identify the similarities and differences between Korean and Uzbek case affixes.

MATERIALS AND METHODS: the research utilized linguistic literature, grammatical analysis, and comparative methods.

DISCUSSION AND RESULTS: analysis shows that while Korean and Uzbek case affixes share semantic and syntactic features, translation reveals differences in context and usage.

CONCLUSION: the study helps to gain a deeper understanding of case affixes and can be applied in translation practice and language teaching.

Keywords: Uzbek language, Korean language, affix, translation, reader, difference, head agreement, accusative agreement, declension agreement, accusative case, locative case, sentence complexity, linguistic, non-linguistic factor.

For citation: Maftuna Bakhramova. (2025) 'Classification of differences in the translation of case suffixes between uzbek and korean', Inter education & global study, vol.3 (11), pp. 320–326. (In Uzbek).

Inson yangi til o'rganar ekan, o'z ona tilidagi jumlaning boshqa tilga o'girishda qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiy hol. Chunki har bir til o'ziga xos grammatik qurilishga, so'zlar tartibiga, qo'shimchalarga egadir. Va bu o'ziga xoslik ba'zida tarjima jarayonida muammo keltirib chiqarishi mumkin.

Til bilish – tarjimaning birlamchi sharti bo'lsa-da, tarjima uchun faqat shuning o'zigina kifoya qilmaydi. Matnning mazmuni, muallifning maqsadini tushunish va boshqa tilda ifodalab berish uchun ko'pincha tildan tashqari ham ancha-muncha narsalarni bilishga to'g'ri keladiki, bu g'ayrilisoniy omillar deyiladi. Binobarin, tarjimaning faqat til bilan bog'liq, til doirasida hal qilinadigan muammolari lisoniy, til qobiqlarini yorib o'tgan, tildan tashqari muammolari g'ayrilisoniy muammolar hisoblanadi¹.

Hozirgi kunda koreys madaniyatiga bo'lgan qiziqish tobora ortib borayotgani uchun ushbu tilni o'rganishga ham e'tibor kuchaymoqda. Til o'rgangan inson esa tabiiyki shu til egasi bilan muloqatga kirishish istagida bo'ladi. Ammo jumla tuzishda qo'shimchalarga e'tiborsizlik yoki uni noto'g'ri qo'llash jumlaviy g'alizlikka olib keladi. Mana shunday tushunmovchilik yuzaga kelmasligi uchun tilni ushbu jihatini ham ko'zdan qochirmaslik talab etiladi.

O'zbek tili ham, koreys tili ham tarixan bir xil til - Oltoy tillar oilasiga mansubdir.

Ikki tilning grammatik jihatdan so'z tartibi bir xil bo'lsada, qo'shimchalardagi farqlar esa talaygina. To'g'riroq tushuntiradigan bo'lsak, o'zbek tilida gapda qaysidir kelishik qo'shimchasi kelsa, koreys tilida bu qo'shimcha umuman ishlatilmasligi yoki bir kelishik qo'shimchasi o'rniga umuman boshqa kelishik qo'shimchasi kelishi mumkin. Koreys tili agglutinativ til bo'lib, kelishik qo'shimchalarini hal qiluvchi ahamiyatga ega qiladi. Kelishik qo'shimchalari chet ellik o'quvchilar boshidanoq duch kelib, ularga to'g'ri grammatik iboralarni va samarali muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Biroq, koreyscha kelishik qo'shimchalarining vazifalari xilma-xilligi, ayniqsa, qo'shimcha kelishik qo'shimchalari ning qiyinligi tufayli til o'rganuvchilar ularni ko'pincha o'tkazib yuboradi yoki noto'g'ri ishlatadi. Koreyscha zarrachalar bo'yicha keng qamrovli tadqiqotlar olib borilgan bo'lsa-da, o'zbek o'quvchilari uchun har ikki tilda hol zarrachalarining qiyosiy tahlili va xato tahlili, shuningdek, o'zbek o'quvchilariga kelishik qo'shimchalarini o'rgatish bo'yicha tadqiqotlar kam qavrovligicha qolmoqda. Endi koreys tilida kelishiklar mavzusiga chuqurroq kirib, u haqida asosiy tushuncha va o'zbek-koreys tilidagi qo'shimchalarning farq qilishiga to'xtalib o'tsak.

Koreys tilida kelishik qo'shimchalari **격조사** deb ataladi. Koreys tilida kelishiklar muhim grammatik elementlar bo'lib, ular asosan otlar, olmoshlar va sonlarga birlashtirilib, ularning gapdagi roli yoki munosabatini bildiradi. Kelishiklar gap ichidagi grammatik

¹ Ochilov E., Xodjayeva N. Tarjima nazariyasi. 39-bet

vazifasiga ko'ra bir necha turlarga bo'linadi, ularda hol bo'laklari, bog'lovchi va ergash gaplar alohida muhim rol o'ynaydi.

Kelishiklar gapdagi ot va olmosh va boshqa komponentlar o'rtasidagi munosabatni ko'rsatish uchun xizmat qiladi. Boshqacha qilib aytganda, ular predmet, obyekt yoki to'ldiruvchi kabi otning gapdagi rolini ko'rsatish uchun ishlaydi. Kelishiklar otning grammatik holatini bildiradi, shu bilan gapning tuzilishini aniqlaydi.

Ko'makchi qo'shimchalar vaqt, o'rin, yo'nalish, usul va boshqa omillarni ko'rsatish uchun otlar sifatida qo'llanadi. Ushbu qo'shimchalar jumla tuzilishida muhim rol o'ynaydi va grammatik jihatdan to'g'ri gaplar yaratish uchun juda muhimdir.

Koreys tilida ham o'zbek tilidagidek oltita kelishik mavud bo'lib, ular quyidagilardir: bosh kelishik, tushum kelishigi, aniqlovchi kelishigi, ravish kelishigi, yordamchi qo'shimchalar kelishigi va bog'lovchi qo'shimchalar kelishigi².

Kelishiklar nomi		Qo'shimchalari
Bosh kelishik (주격조사)		- 이 / 가 , - 께 서
Tushum kelishigi (목적격조사)		- 을 / 를
Qaratqich kelishigi (관형격조사)		- 의
Predikat kelishigi (소술격조사)		- 이 다
Bog'lama yasovchi kelishigi (보격조사)		- 이 / 가 아 니 다 , 되 다
Chaqirish (호격조사)		- 아 / 야 , -(이) 여
Hol yasovchi kelishik (부사격조사)	Jo'nalish (여격조사)	- 에 , - 에 게 / 한 테 , - 께
	Chiqish ((처격조사)	- 에 서 , - 에 게 서 , 한 테 서
	Vosita (조격조사)	- 으 로
Yordamchi qo'shimchalar (보조사)		- 은 / 는 , - 만 , - 도 , - 부 터 , - 까 지 , - 부 터 , - 까 지 , - 밖 에 , - 든 지 , - 조 차 , - 마 저 , - 마 다 , -(이) 나 , -(이) 야 , - 보 다 , - 처 럼
Bog'lovchi qo'shimchalar (접속조)		- 와 / 과 , - 하 고 , -(이) 랑 , -(이) 며

Ko'rinib turibdiki, koreys tilida kelishik qo'shimchalari 6ta bo'lgani bilan o'zbek tiliga qaraganda, qo'shimcha va nomlanishidagi farq juda katta. Shuning uchun ularni gapda ishlatish va tarjima qilish jarayonida muammolarga duch kelinadi.

² Eshimova Sh.K. Koreys tili kelishiklari tizimi. Samarqand 2019. 5-bet

Bosh kelishik ishlatilishi to'g'risida so'z yuritadigan bo'lsak, o'zbek tilida bosh kelishik qo'shimchasi yo'q. Koreys tilida esa ikki ko'rinishdagi bosh kelishik qo'shimchasi bor, biroq u tarjima qilinmaydi, lekin ishlatilishi shart. Ular **은/는** va **이/가**dir.

이/가 qo'shimchasi nutqda ma'lum predmet, shaxs, yoki voqelik to'g'risida ilk marta ma'lumot berilganda qo'llaniladi. Ikkinchi marta takrorlanganda esa **은/는** ni qo'llashimiz mumkin:

옛날에 어떤 남자**가** 살았습니다. 그 사람**은** 어머니 한 분을 모시고 살았습니다³.

Ammo o'zbek tiliga ushbu ikki qo'shimcha ham tarjima qilinmaydi va o'zi qo'shilgan so'zni gapdagi vazifasiga ta'sir ko'rsatadi xolos. Shuning uchun ham koreys tilini o'rganuvchilar ushbu ikki bosh kelishik qo'shimchalarni ishlatishda xatoliklarga yo'l qo'yishadi va farqli jihatini anglab yetishmaydi.

Bosh kelishik va yordamchi qo'shimcha –**은/는** ning farqli tomonlari quyidagilardan iborat⁴:

1) Gapda shaxs nomiga **-은/는**, shaxsga tegishli predmetga esa **-이/가** qo'shiladi:

a) 영수는 키가 크다. Yongsuning bo'yi baland.

Koreys tilida ko'pincha jo'nalish kelishigi o'rniga tushum kelishigi qo'shimchasi qo'shiladi. Masalan: o'zbek tilidagi **avtobusga chiqmoq** so'zini koreys tiliga shundayligicha tarjima qilish noto'g'ri. Bu jumla 버스를 타다 ya'ni avtobusni chiqmoq tarzida ishlatiladi. Lekin o'zbek tiliga avtobusga chiqmoq deb tarjima qilinadi.

Do'stinga ishonaman jumlasida esa **do'stimni ishonaman** ya'ni 친구를 믿어요 deyilsa, **onamga yordam beraman** gapi **onamni yordam beraman** 엄마를 도와줘요 deb tarjima qilinadi.

Shuningdek, tushum kelishigi og'zakida tushub qolish holatlari juda ko'p uchraydi. Misol uchun: Men seni yaxshi ko'raman jumlasida koreys tiliga 나는 너를 좋아해 kabi tarjima qilinsa-da, og'zaki ni qo'shimchasi butunlay tushib qolib, 나 너 좋아해 ya'ni men seni yaxshi ko'raman tarzida tarjima qilinadi.

Ikki tildagi tafovut faqat ushbu kelishik qo'shimchalarida emas, balki biriktiruvchi qo'shimchada ham ko'rinadi. Misol qilib aytadigan bo'lsak, **singlim bilan ko'rishdim** jumlasida koreys tiliga **singlimni ko'rishdim** 여동생을 만났어요 tarzida o'giriladi. Ammo koreys tilini yaxshi bilmagan odam bu gapni o'zbek tilida qanday bo'lsa xuddi shunday tarjima qilishi xato hisoblanadi.

³SAIDMURODOVA L. R. KOREYS TILIDA BOSH KELISHIK QO'SHIMCHASINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA UNING SEMANTIK TAHLILI. 2013 13b.

⁴김승곤, 한국어의문법, 서울-2005, 214

Ammo qo'shimchalar tarjimasidagi farq ushbu kelishiklarda emas, balki qaratqich kelishida ham yaqqol seziladi. Misol orqali ko'radigan bo'lsak, **bizning uyimiz** birikmasidagi ning qo'shimchasi koreys tilida deyarli qo'llanilmaydi. Ushbu tilda **biz uy** ya'ni **우리 집** kabi ishlatiladi. Yoinki bizning maktab so'z birikmasi esa **biz maktab 우리 학교** tarzida muloqotda qo'llaniladi.

Mening onam so'zi aslida **나의 엄마** deyilishi to'g'ri deb o'ylaydigan o'zbek o'quvchilari ko'p, biroq bu noto'g'ri. Koreys tilida **우리 엄마** ya'ni **biz onam** kabi ishlatiladi.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, kelishiklar koreys grammatikasining asosini tashkil qiladi va ularni tushunish aniq va tabiiy gaplar tuzishning kalitidir⁵. Har bir kelishik qo'shimchasi har bir tilda o'zgacha ma'noga ega va ushbu turfa xillikni qiyoslashning va o'rganishning ahamiyati katta. Va ushbu qo'shimchalarni o'z ona tilidagi tarjima bilan boshqa tilda muloqotda qo'llash xatodir. Bunday xatoning oldini olish uchun o'zga tilni hurmat qilish va shu tilni chuqurroq o'rganish talab etiladi.

Kelishik qo'shimchalarining ahamiyati va ularning koreys tilini o'rganuvchilar uchun ta'siri juda katta va ahamiyatlidir. Ular koreys tili grammatikasida hal qiluvchi o'rinni egallaydi va koreys tilini o'rganuvchilar uchun quyidagi ta'sirga ega. Birinchidan, kelishik qo'shimchalari gap tuzilishi va ma'nosini aniqlaydi, aloqani osonlashtiradi. Ikkinchidan, koreys tilini bilish darajasini baholashning hal qiluvchi mezon kelishiklardan aniq foydalanish hisoblanadi. Uchinchidan, kelishiklarni o'zlashtirish koreys tilida so'zlashuvchilar bilan tabiiy suhbatni osonlashtiradi. To'rtinchidan, kelishik qo'shimchalari koreys tili grammatika tizimini tushunish uchun asos bo'ladi. Shuning uchun koreys tilini o'rganuvchilar kelishiklar tushunchasi, turlari va qo'llanilishini to'liq tushunishlari va ularni real dunyo muloqotida to'g'ri ishlata olishlari kerak. Shu maqsadda kelishik qo'shimchalarini o'rgatish koreys tili ta'limining asosiy yo'nalishi bo'lishi kerak.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Ochilov E., Xodjayeva N. Tarjima nazariyasi. 39
2. Eshimova Sh.K. Koreys tili kelishiklari tizimi. Samarqand 2019.
3. SAIDMURODOVA L.R. k oreys tilida bosh kelishik qo'shimchasining o'ziga xos xususiyatlari va uning semantik tahlili. 2013 13b.
4. 김승곤, 한국어의문법, 서울-2005, 214
5. Чун Ин Сун А. В. Погадаева ПОЛНАЯ ГРАММАТИКА КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКА В СХЕМАХ И ТАБЛИЦАХ. Москва АСТ, 2022.
6. <https://totalkorean.substack.com/p/understanding-korean-particles-and>

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

⁵ <https://totalkorean.substack.com/p/understanding-korean-particles-and>

✉ **Vaxramova Maftuna**, Alfraganus universiteti o'qituvchisi, [**Бахрамова Мафтуна**, преподаватель Университета Альфраганус], [**Bakhramova Maftuna**, Teacher of Alfraganus University]; manzil: O'zbekiston, Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani, Bunyodkor shoh ko'chasi, 2-uy [адрес: Узбекистан, Ташкент, Мирзо Улугбекский район, улица Бунёдкор Шох, дом 2], [address: Uzbekistan, 2 Bunyodkor Shoh Street, Mirzo Ulugbek District, Tashkent City]